

Estudiantes de Derecho y su capacidad emprendedora

B. Antonio Pacheco^{1*}, M. G. Aguirre Alemán¹, M. Á. Clara Zafra¹, Ma. T. L. Sainz Barajas¹, J.J. Chiñas Valencia¹

¹Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Av. Universidad Km 7.5, Col. Santa Isabel, C.P. 96538, Coatzacoalcos, Veracruz, México

[*antpacheco@uv.mx](mailto:antpacheco@uv.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Los Licenciados en Derecho, entre otros, tienen la oportunidad de desarrollarse como empleadores ya que pueden otorgar diversos servicios jurídicos y contribuir a la generación de empleos que coadyuven con el desarrollo económico y social del país. El objetivo fue diagnosticar el grado de capacidad emprendedora en estudiantes de una Institución Educativa Superior, cuyo beneficio radica en la permeabilidad que tiene este estudio para ser aplicado en otros programas. Esta investigación es de tipo cuantitativo, con alcance descriptivo y de corte transversal. El instrumento utilizado refleja cuatro dimensiones: capacidad de relacionarse socialmente, de realización personal, creatividad y de planificación con cinco opciones de respuesta tipo Likert. Entre los resultados obtenidos muestran que los sujetos poseen una capacidad alta en la variable de realización personal que obtuvo la media más alta (3.98), planificación (3.94), creatividad (3.87) y una capacidad media en poder relacionarse socialmente (3.68).

Palabras clave: *Emprendedurismo, empleo, estudiantes*

Abstract

Law graduates, among others, have the opportunity to develop as employers as they can provide various legal services and contribute to the generation of jobs that contribute to the economic and social development of the country. The objective was to diagnose the degree of entrepreneurial capacity in students of a Higher Educational Institution, whose benefit lies in the permeability of this study to be applied in other programs. This research is quantitative, with descriptive scope and cross-sectional scope. The instrument used reflects four dimensions: ability to socially relate, personal fulfillment, creativity and planning with five Likert response options. Among the results obtained show that the subjects have a high capacity in the variable of personal achievement that obtained the highest average (3.98), planning (3.94), creativity (3.87) and an average capacity in being able to relate socially (3.68).

Key words: *Entrepreneurship, employment, students*

Introducción

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2018 la tasa de desocupación en México fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa un aumento comparado con el año 2017 que fue de 3.3% y que se ubicó en el mismo nivel presentado en diciembre de 2016 (3.6%). La tasa de desocupación hace referencia al porcentaje de la PEA que no trabajó, pero manifestó su disposición para hacerlo y registró alguna actividad por obtener un empleo (Expansión, 2019). He ahí donde emana el concepto de emprendimiento que desde el punto de vista de Happer (1991) citado por Alcaraz (2011), lo identifica como una “persona capaz de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio” (p.2), es decir tiene la virtud de identificar y gestionar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y recursos. Aunado a lo anterior, para contribuir al desarrollo económico y social del país, es necesario generar nuevas fuentes de empleo que permitan ocupar a las personas en un trabajo digno para su bienestar, es aquí donde surge la importancia de contar con una visión amplia de emprendimiento; para ello las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel primordial en el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes y sembrar en ellos el espíritu emprendedor para que cuando egresen de un programa educativo y se enfrenten a la realidad

laboral, ellos mismos puedan ser autoempleados y además generadores de empleo. Desde esta perspectiva, no debe existir una limitante en los programas educativos, pues todos tienen la misma oportunidad de crear nuevas organizaciones desde el área de medicina, técnica, económico administrativo, humanidades y sociales por solo destacar algunas, es por ello que los estudiantes de la carrera de Derecho deben desarrollar sus habilidades, y conocer sus capacidades les da la oportunidad de pulir sus debilidades y conservar sus fortalezas.

Dicho lo anterior, es fundamental hacer hincapié que el presente diagnóstico tiene como objetivo determinar el grado de capacidad emprendedora en estudiantes del programa educativo de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana (UV), campus Coatzacoalcos Veracruz, durante el periodo febrero-julio 2019. No está de más agregar que la UV es una institución educativa de nivel superior pública y autónoma con cinco regiones a lo largo del estado de Veracruz y es reconocida como la Universidad de mayor impacto en el sureste de la República Mexicana, ocupa el lugar número 20 dentro de las mejores del país de un total de 50 Universidades, esto de acuerdo a datos publicados por TOPUNIVERSITIES (2019) y obtuvo un puntaje de 33.2% de cien puntos en la reputación académica, lo que la coloca en el número 148 de las mejores Universidades en América Latina de un total de 391 instituciones. Entre sus diversas entidades se encuentra el SEA que tiene sus orígenes en el año de 1980 (UV, 2019) y entre los programas educativos que oferta el campus Coatzacoalcos se encuentra la carrera de Derecho.

Metodología

La presente investigación se abordó de manera cuantitativa, con enfoque descriptivo y de corte transversal, se seleccionaron a los estudiantes del programa educativo de Derecho activos durante el periodo escolar febrero-julio 2019 con la finalidad de medir su capacidad emprendedora. La etapa inicial consistió en la revisión documental de dimensiones aportadas por distintos autores, se eligieron las propuestas por Mavila, Tinoco & Campos (2009) citado por Garza (2016) debido a que la definición de las mismas se apegan al estudio en cuestión, en la Figura 1 se aprecia lo anterior.

Figura 1. Modelo de capacidad emprendedora. Elaboración propia a partir de las dimensiones propuestas por los autores: Mavila, Tinoco y Campos (2009).

De acuerdo con estos autores, la capacidad de realización hace referencia al impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer, así como el esfuerzo por alcanzar el triunfo, metas, buscar oportunidades y ser persistentes; por su parte, la capacidad de planificación hace hincapié a diseñar planes consistentes para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. La capacidad de relacionarse socialmente enfatiza la habilidad para establecer vínculos con personas e instituciones y se manifiesta a través de técnicas de comunicación efectiva; finalmente, la capacidad de creatividad se define como la habilidad para sugerir soluciones y planteamientos creativos para obtener éxito empresarial.

En la segunda etapa se define la muestra de la población de estudio, por lo que es necesario recalcar que durante el periodo febrero-julio 2019 se encontraban adscritos 458 estudiantes de Derecho al SEA, el tipo de muestreo aplicado fue el probabilístico, utilizando el Software Survey IM, con un nivel de confianza de 95% y un

margen de error de 5%, dando como resultado 210 sujetos a encuestar. Cabe agregar que se seleccionaron de manera aleatoria los grupos participantes en este proceso; en lo que compete al instrumento utilizado, fue validado en Perú por Flores (2003) encuesta compuesta por 20 ítems, y los autores Mavila, Tinoco y Campos (2009) le agregaron seis ítems y quedó conformada por 26 preguntas. Es necesario enfatizar que para la presente investigación se le agregaron datos demográficos como género, edad, estado civil, semestre en que se encuentran los sujetos de estudio, que corresponde a la primera sección; la segunda se refiere a las cuatro dimensiones de la capacidad emprendedora visualizado en la Figura 1; y la tercera sección permite obtener comentarios y sugerencias; habría que decir también que las opciones de respuestas son de tipo Likert (1=nunca al 5=siempre). Finalmente la tercera etapa se concentró en el análisis de los resultados a través de las gráficas.

El Alfa de Cronbach obtenido en esta investigación fue de 0.90 y con base en las aportaciones de George y Mallery (2003) esto indica que el nivel de confiabilidad es alta. Para determinar el nivel de capacidad presente en los sujetos de estudio, se utiliza la escala definida en la Tabla 1.

Intervalo	Nivel de capacidad
1.0 – 2.3	Bajo
2.4 - 3.7	Medio
3.8 – 5.0	Alto

Tabla 1. Intervalo para determinar la capacidad emprendedora. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Resultados y discusión

En este apartado se presentan los principales resultados de los sujetos de estudio, tales como datos sociodemográficos, medias generales por dimensiones, Alfa de Cronbach y el nivel de capacidad presente; estos tres últimos se aprecian en la Tabla 2.

Capacidad emprendedora	Ítems	Media	Coefficiente Alfa de Cronbach	Nivel de capacidad
Capacidad de relacionarse socialmente	6,7,10,12,15,16,18,21,22,23, 24, 25	3.68	0.85	Medio
Capacidad de realización personal	9, 19, 20, 26, 28	3.98	0.64	Alta
Capacidad de creatividad	27, 29, 30, 31	3.87	0.60	Alta
Capacidad de planificación	8, 11, 13, 14,17	3.94	0.72	Alta
Total	26	3.87	0.90	Alta

Tabla 2. Ítems, media, coeficiente Alfa de Cronbach y nivel de capacidad emprendedora por dimensiones. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Con los resultados mostrados en la Tabla 3 se puede apreciar que el 57% de los sujetos participantes en la encuesta son del género femenino y el resto masculino. Así también, se visualiza que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un rango de edad entre 21 a 25 años lo que representa el 64% y solo el 14% igual o menor a 20 años igual que la categoría empatado de 26 a 30.

En relación al semestre, el segundo es el que representa resultados más sobresalientes con un 32%, seguido por el sexto con un 8% menos, el cuarto con un 2% menos respecto a este último y con un 4% y 14% menos el octavo y décimo respectivamente.

	Masculino 43%	Femenino 57%	
1. Género	Igual o menor a 20 años	14%	
	21 a 25 años	64%	
	26 a 30 años	14%	
	2. Edad	31 a 35 años	3%
		36 a 40 años	3%
		41 a 45 años	1%
		Igual o mayor a 46 años	1%
3. Semestre	Segundo	32%	
	Cuarto	22%	
	Sexto	24%	
	Octavo	18%	
	Décimo	4%	

Tabla 3. Datos demográficos. Fuente: Elaboración propia, 2019.

A continuación se presentan las medias totales de cada una de las cuatro dimensiones de estudio, así como las medias de los ítems de cada factor, para finalmente presentar una media global. Con los datos mostrados en la Figura 2, es posible observar los resultados de la primera variable de estudio: capacidad de relacionarse socialmente, importante sustentar que el ítem con mayor media es la que cuestiona si los estudiantes cumplen con todos sus compromisos adquiridos (4.20) y la más baja si los estudiantes construyen redes de apoyo (2.63).

Figura 2. Capacidad de relacionarse socialmente. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Para el caso de la variable de realización personal, el ítem mejor evaluado es el que hace referencia a que los estudiantes al enfrentarse a un problema, lo consideran algo normal en la vida del ser humano (4.20) y la más baja la que enfatiza que administran racionalmente los recursos (3.78), esto se aprecia en la Figura 3.

Figura 3. Capacidad de realización personal. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Conviene subrayar que para la capacidad de creatividad, el ítem mejor diagnosticado es la que cuestiona sobre el interés de los sujetos en saber cómo funcionan las cosas (4.29) y la más baja evaluada la que pregunta si los estudiantes prestan atención a lo que otros denominan ideas locas (3.51), misma que se aprecia en la Figura 4.

Figura 4. Capacidad de creatividad. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Por su parte, en la Figura 5 para la capacidad de planificación, puede observarse que la pregunta con resultado más alto es el que cuestiona si los estudiantes buscan perfeccionarse y superarse como persona (4.42) y la más baja aquel que pregunta si observan, calculan y controlan los riesgos al emprender acciones (3.75).

Figura 5. Capacidad de planificación. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Por otro lado, en la Figura 6 se visualiza la media total de cada variable de estudio y se percibe claramente que los resultados con capacidad alta son la de realización personal (3.98), seguido por planeación (3.94) y la creatividad (3.87), sin embargo la capacidad de relacionarse socialmente (3.68) se encuentra en una escala media lo que indica que existen áreas de oportunidad. Con la media global (3.87), se determina que la capacidad de emprendimiento en los estudiantes de Derecho es alta, de acuerdo con la escala de medición.

Figura 6. Media general de las capacidades de emprendimiento. Fuente: Elaboración propia, 2019.

Con base en los resultados obtenidos y la escala de medición establecida, se determina que los estudiantes del programa educativo de Derecho del Sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos inscritos durante el periodo febrero-julio 2019 cuentan con una capacidad emprendedora alta; sin embargo, cabe mencionar que en el ítem de relacionarse socialmente los estudiantes tienen áreas de oportunidad en la construcción de redes de apoyo (2.63); pero, es satisfactorio saber que cumplen con sus compromisos adquiridos (4.20), definen metas o propósitos concretos en su desempeño (3.91), mantienen vitalidad para desarrollar sus actividades (3.85), evalúan y corrigen sus acciones (3.83) factores que les serán útiles para ser emprendedores. A su vez, para la capacidad de realización personal, el ítem con mayor área de oportunidad en relación a los demás, es la que cuestiona sobre la administración racional de los recursos (3.78) aspecto fundamental para un visionario; pero es grato saber que cuando los estudiantes se enfrentan a un problema, lo visualizan como algo normal en la vida del ser humano (4.20), con lo que se infiere que no existe descontrol frente a un obstáculo para su solución. Hay que mencionar además, que es favorable apreciar sus criterios de dar uso nuevo a lo ya existente (4.14), pues esto hace pensar que cuentan con una visión de innovación y tienen la iniciativa para conocer cómo funcionan los procesos y entidades (4.29). Habría que decir también que para la capacidad planificación, buscan perfeccionar y superarse como persona (4.42) lo que hace inferir que tienen el deseo de sobresalir y siempre obtener mejores oportunidades, hacen bien las cosas pues les agrada que desde la primera resulten de manera correcta (3.98), sin embargo, es fundamental reforzar el control de los riesgos al emprender acciones pues los resultados reflejan la media más baja para esta categoría (3.75).

Cabe señalar que la capacidad de realización personal refleja el resultado más alto de las cuatro variables (3.98), lo que indica que cuentan con el impulso por crecer, avanzar y enfrentar desafíos, les motiva lograr el triunfo, cumplir con sus metas trazadas; así mismo, la media de la capacidad planificación está cercana a la variable arriba mencionada (3.94) lo que hace inferir que se fijan metas, diseñan planes y estrategias que les permite cumplir sus objetivos; continuando con la creatividad (3.87) que hace referencia a la habilidad para dar soluciones nuevas e innovadoras; en contraparte, las áreas de oportunidad radican en las relaciones sociales (3.68) donde existe una diferencia considerable en las tres medias arriba destacadas, es decir, influir de manera positiva en los ánimos de las demás personas capaces de generar vínculos por medio de una comunicación efectiva, y este resultado es una oportunidad para los sujetos estudiados el poder pulirlos.

Por su parte, en la investigación realizada por Mavila, Tinoco y Campos (2009), desarrollado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con sede en Perú, tuvo como objetivo determinar los factores influyentes en la capacidad emprendedora de los estudiantes y comprendió una muestra de 449 sujetos de distintos programas educativos. El cuestionario aplicado constó de cuatro dimensiones: capacidad de planificación, relacionarse socialmente, realización personal y creatividad. Los resultados obtenidos destacan que los estudiantes de Ingeniería Industrial responden mejor en creatividad y planificación; los estudiantes de Letras y Ciencias Humanas respondieron mejor en realización y creatividad, mientras que los de Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas, Ingeniería Geológica, Ciencias Biológicas y Ciencias Contables en realización y planificación. Estos últimos concuerdan a los obtenidos en los estudiantes de Derecho adscritos al sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos Ver., México.

Trabajo a futuro

Con los alcances obtenidos en esta investigación es posible resaltar los trabajos futuros a desarrollar en el ámbito de estudio, por lo que es necesario difundir los resultados del presente diagnóstico entre la comunidad Universitaria para que cobre mayor fuerza en la sociedad actual; integrar dentro de los programas educativos de Derecho una experiencia educativa denominada “Desarrollo de emprendedores” con el propósito de sembrar en los estudiantes el emprendimiento, creatividad e innovación, así como actitudes que lo lleven a potenciar un carácter emprendedor aplicándolos en la generación, diseño y planeación de negocios; organizar Foros en donde se inviten a expertos en la materia, con la finalidad de que los estudiantes visualicen las experiencias y recomendaciones de los exponentes y disminuir un cierto grado de riesgo; así mismo, incentivar a los sujetos a tomar cursos en línea sobre el emprendimiento con la finalidad de intensificar en ellos el fenómeno estudiado; participar con proyectos en ferias de emprendedores que organicen otras facultades, con el objetivo de interactuar y retroalimentar ideas innovadoras; y una vez implantado las recomendaciones anteriores, generar nuevas investigaciones para conocer el nuevo grado de capacidad emprendedora en los estudiantes de estas y otras disciplinas.

Conclusiones

El objetivo primordial fue determinar el grado de capacidad emprendedora presente en los estudiantes del SEA del programa educativo de Derecho de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos a través de un diagnóstico, se enfatiza que los estudiantes cuentan con una capacidad alta que han desarrollado a lo largo de su vida y en su caso algunas habilidades ya son innatas, pues en su plan de estudio no se contempla alguna experiencia educativa de emprendimiento.

Como se ha destacado, es fundamental que los estudiantes desarrollen sus capacidades emprendedoras y las IES apoyen en este proceso de formación integral. La necesidad de fomentar la cultura emprendedora se justifica básicamente en el hecho de que es posible y es necesario. Por su parte, los resultados obtenidos son interesantes, pues hace referencia a la capacidad más desarrollada que poseen los sujetos es la de realización personal, sin embargo, la más baja es poder relacionarse socialmente, por lo que es fundamental trabajar en ello pues su perfil profesional lo demanda.

Además es claro que diagnósticos de este tipo, permite a los estudiantes autoevaluarse y hacer metacognición de sus capacidades personales latentes. El concepto de emprendimiento es un término vigente y así lo seguirá siendo pues de ello depende el bienestar y desarrollo de un país; si se pretende mejorar las condiciones de vida de las personas, es necesario que se trabaje sin temor en la creación de nuevas organizaciones y buscar instituciones que apoyen a los sujetos con esta iniciativa, pues el principal problema al que se enfrentan es el financiamiento. He aquí la importancia de que los organismos encargados de velar por la administración y regulación del comercio, sigan fomentando y promoviendo los apoyos económicos a los emprendedores que así lo requieran, pues la falta del recurso es uno de los principales retos que se enfrentan durante esta trayectoria, tal es caso del Fondo Nacional del emprendedor (FNE) que es desarrollado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM, 2019) por solo destacar una.

Referencias

1. Alcaraz Rodríguez, R. (2011). *El Éxito Emprendedor*. México D.F.: McGrawHill.
2. *El dictamen*. (10 de junio de 2019). Recuperado el 10 de julio de 2019, de <https://www.eldictamen.mx/2019/06/veracruz/estatal/universidad-veracruzana-entre-las-15-mejores-del-pais/>
3. *Expansión*. (22 de enero de 2019). Recuperado el 28 de febrero de 2019, de <https://expansion.mx/economia/2019/01/22/el-desempleo-en-mexico-aumenta-en-diciembre>
4. INADEM. (2019). *Sistema emprendedor*. Recuperado el 10 de julio de 2019, de <https://www.sistemaemprendedor.gob.mx/>
5. *Revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe*. (07 de octubre de 2009). Recuperado el 20 de febrero de 2019, de <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/viewFile/6109/5301>
6. Sáenz, A. A. (junio de 2016). Obtenido de file:///C:/Users/sea/Desktop/1080256662.PDF
7. *Topuniversities*. (2019). Recuperado el 10 de julio de 2019, de <https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/mexico/2019>
8. UV. (12 de marzo de 2019). *Universidad Veracruzana*. Recuperado el 13 de marzo de 2019, de <https://www.uv.mx/sea/presentacion/>